

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ЛУЧШЕГО МИРОВОГО ОПЫТА ДЛЯ БЫСТРОГО УЛУЧШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И ДОХОДОВ ВУЗОВ И ИХ ВЕДУЩИХ КАДРОВ

д.т.н., проф. Радченко Сергей Анатольевич

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого,

radchenko.s.a.tula@mail.ru

Аннотация: Научно обоснованы и предлагаются возможности быстро улучшать обучение студентов и школьников и доходы вузов и их ведущих кадров за счет более эффективных форм международного сотрудничества, используя лучший опыт знаменитых университетов ведущих стран, компьютеры и новые уникальные портативные учебно-тренировочные комплексы.

Ключевые слова: улучшение обучения; лучший мировой опыт; международное сотрудничество; доходы вузов и их кадров.

В современных условиях использование информационных технологий и компьютеров – одно из самых перспективных направлений для повышения качества обучения молодежи в любых школах и вузах. Однако проведенные нами исследования показали [1-8], что только традиционными методами обеспечить максимальную эффективность и результативность их применения в учебном процессе бывает трудно по ряду объективных причин, так как:

- у научно-педагогических работников вузов и учителей школ обычно нет достаточного времени и опыта для оптимального использования интерактивности и визуализации учебных материалов в целях повышения информативности учебных занятий и интереса обучаемых к ним;

- не все учителя имеют нужный уровень теоретической и практической подготовки, а также время для разработки новых дидактических материалов, отвечающих современным требованиям, поэтому часто им остается лишь констатировать снижение интереса школьников к изучению теоретического материала на уроках технологии и к работе в школьных мастерских, а творческий труд в результате этого заменяется выполнением обязательных традиционных

заданий, что снижает мотивацию учащихся к такой работе;

- необходимо обеспечивать сочетание работы всех обучаемых с компьютерами с их практической работой для изучения современных видов оборудования и материалов, что довольно трудно в современных условиях;

- меняются ценностные ориентиры и происходит смена приоритетов и целевых установок в обучении школьников, в том числе и по технологии;

- финансовые возможности в настоящее время не позволяют создать и поддерживать во всех общеобразовательных учреждениях необходимую учебно-материальную базу для обучения технологии, а многие школьные мастерские имеют устаревшее учебное оборудование, которое в последние годы почти не обновляется, либо обновление не носит системный характер;

- изучение и использование новых технологий в школах, в частности аддитивных и субтрактивных 3D-технологий, чаще бывает исключением из правил и встречается в основном во внеурочной и внеклассной работе и в системе дополнительного образования, нося при этом несистемный характер.

Проведенный нами анализ современной учебной литературы и научных публикаций показал возможности улучшить обучение будущих учителей технологии, физики, информатики и других дисциплин за счет усиления визуализации наиболее трудновоспринимаемой информации и получения практических навыков поиска актуальной и достоверной информации по этим дисциплинам в сети Интернет, стимулирующих повышение мотивации обучающихся и интереса к ним на основе внедрения комплектов новых интерактивных электронных учебных и учебно-методических пособий [1-8].

Поэтому мы научно обосновали и экспериментально проверили возможность улучшить обучение по ряду тем, входящих в содержание технологической подготовки школьников и студентов, и охрану труда для комплексного решения ряда проблем на основе: 1 – новых методов объяснения устройства и принципов действия оборудования; 2 – оптимизации визуализации учебного материала и усиления интереса обучаемых к нему, используя новые интерактивные электронные учебно-методические пособия; 3 – более эффективного использования сети Интернет при изучении оборудования [1-8].

То есть существует парадоксальная ситуация, в результате которой:

- 1 – многочисленные причины проблем обучения молодежи хорошо известны, но при использовании только традиционных методов обучения не удастся сильно улучшить ситуацию в школах, несмотря на все усилия;

- 2 – многие преподаватели кафедр технологии и информатики вузов имеют отличные разработки и методические рекомендации, позволяющие улучшить учебный процесс в школах, но в большинстве случаев их реально используют

только для обучения студентов на этих же кафедрах вуза;

3 – в регионах на систему образования тратят огромные деньги, однако:

- кафедры и факультеты технологии и информатики не участвуют в планировании и обеспечении более эффективного использования хотя бы части этих средств для проведения уроков в школах на самом современном уровне, в том числе с использованием информационных технологий и т.д.;

- большинство факультетов и кафедр технологии и информатики вузов получают в результате сотрудничества с органами управления и с любыми сторонними организациями гораздо меньше средств, чем возможно при их участии в областных и муниципальных программах, а тем более – в крупных хорошо финансируемых государственных и международных программах;

- участие факультетов и кафедр технологии и информатики в разных программах и грантах и получаемые ими средства обычно невелики, а вероятность победы преподавателей в этих конкурсах и получения грантов мала;

4 – всеми самыми знаменитыми и процветающими университетами Великобритании, США и России давно разработаны и используются лучшие методы обеспечения постоянного получения ими огромных бюджетных и внебюджетных средств для развития, улучшения обучения и оплаты кадров, а педагогические вузы России о них даже пока не знают и не используют их.

Поэтому в целях практического обеспечения улучшения обучения и доходов вузов и их ведущих кадров мы изобрели и подготовили для массового производства и внедрения в любых школах и вузах любых регионов России и других стран (за счет выгодного и полезного всем международного сотрудничества с использованием лучшего опыта самых знаменитых и процветающих университетов Великобритании, США и России, который автор изучает и использует 35 лет) уникальный портативный многофункциональный комплекс для улучшения обучения по технологии, безопасности жизнедеятельности и другим предметам [6-7]. Он включает разработанные нами электронные интерактивные и другие учебно-методические пособия и учебные материалы [1-8], образцы продукции и электронную базу данных о ней.

Каждое из этих электронных учебных и учебно-методических пособий [1-8] имеет два преимущества по сравнению с традиционными пособиями:

- наличие в каждой теме очень большого количества иллюстраций (фотографий, рисунков, схем и др.), что позволяет использовать описанные выше новые методы обеспечения более быстрого и результативного изучения многочисленного оборудования, повышая интерес обучаемых к предмету;

- наличие многочисленных гиперссылок на нормативные документы в связи с необходимостью обеспечить учителей и обучаемых актуальными и

достоверными нормативными документами, научить их искать эти документы в сети Интернета, проверять их актуальность и использовать на практике.

Поэтому организация на основе предлагаемого нами очень полезного и выгодного для всех международного сотрудничества (с учетом лучшего мирового опыта и нашего успешного опыта и «ноу-хау» [1-15]) производства и массового внедрения изобретенных нами уникальных портативных многофункциональных учебно-тренировочных комплексов позволит сразу обеспечить в любых школах регионов (даже в малокомплектных и сельских) при любом их материально-техническом оснащении и даже без больших затрат:

- улучшение изучения компьютерных наук и инженерных технологий с получением очень важных для каждого знаний, навыков и компетенций;

- проведение уроков по технологии, безопасности жизнедеятельности, охране труда, информационным технологиям и т.д. на самом современном уровне с максимальной визуализацией изучаемого материала и с отработкой ряда полезных всем навыков, используя компьютеры и смартфоны обучаемых (особенно по темам «Культура дома, дизайн и технологии», «Сельское хозяйство», «Семейная экономика и основы предпринимательства», «Охрана труда», «Электротехника и электроника», «Профориентация» и «Бизнес»);

- улучшение интереса и мотивации обучаемых и понимания ими материала (так как перед обучаемыми ставят реальные проблемы и задачи, которые надо решать, работая индивидуально и в мини- и больших группах, в том числе в Интернете, а учителя выполняют при этом функции наставников);

- повышение качества обучения, профориентации и подготовки молодежи к трудоустройству и к будущей работе за счет индивидуализации ее обучения и эффективного сотрудничества вузов, школ и семей обучаемых;

- сильное увеличение возможностей для масштабного более выгодного сотрудничества заинтересованных вузов с органами управления всех уровней в целях комплексного решения ряда актуальных проблем своих регионов (на основе их участия в региональных, муниципальных и других программах);

- ознакомление молодежи и всего населения с новыми достижениями и с лучшей современной продукцией (с ее устройством и принципами действия, преимуществами и недостатками разных модификаций, правилами ее монтажа и безопасной эксплуатации и с сайтами ведущих фирм) прежде всего для обеспечения теплового комфорта в любых помещениях, энергосбережения и защиты потребителей от аварий, ЧС и ряда других важных проблем.

Уникальные возможности для быстрого улучшения обучения молодежи и доходов вузов и их кадров можно обеспечить за счет использования [4, 7]:

1 – наиболее эффективных при рыночной экономике методов взаимовыгодного сотрудничества ряда самых знаменитых университетов Великобритании, США и России с органами управления всех уровней и ведущими фирмами, которые постоянно имеют огромные дополнительные бюджетные и внебюджетные средства для улучшения обучения, доходов их ведущих кадров и развития (за счет лучшего использования их потенциала и участия в различных региональных, государственных и международных программах);

2 – нового портативного многофункционального учебно-тренировочного комплекса [6-7] (одной из самых выгодных и перспективных разработок для производства и массового внедрения в любых регионах) для обеспечения:

- быстрого улучшения обучения студентов и школьников и доходов вузов и их ведущих кадров (при более эффективном и выгодном совместном участии в региональных, государственных и международных программах);

- улучшения результатов научно-исследовательской и внедренческой деятельности ведущих специалистов вузов, используя лучший мировой опыт массового внедрения в регионах новых достижений и многих видов современной конкурентоспособной продукции при минимуме расходов бюджетов.

Организация предлагаемого международного сотрудничества, используя лучший мировой опыт и наш опыт и «ноу-хау», является совершенно реальной, так как мы подготовили различные возможные варианты для успешного обеспечения этого с учетом возможностей вузов и их ведущих кадров.

Список литературы

1. Радченко С.А., Сергеев А.Н. Инновационные методы для улучшения обучения по технологии, физике, теплотехнике и охране труда // Школа будущего. 2017. № 6. С. 180-187.

2. Радченко С.А., Сергеев А.Н. Роль новых интерактивных учебно-методических пособий в совершенствовании технологического образования молодежи // Технологическое образование: Достижения, инновации, перспективы: Межвузовский сборник статей XVII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. С. 26-31.

3. Радченко С.А., Сергеев А.Н. Комплекс учебных пособий по технологии, теплотехнике и охране труда для улучшения подготовки и работы учителей // Физико-математическое и технологическое образование: проблемы и перспективы развития: Материалы IV Международной научно-методической конференции. Москва: изд-во МПГУ, 2019. С. 641-648.

4. Радченко С.А. Методы и возможности улучшения обучения и подготовки молодежи к трудоустройству и лучшей жизни, используя информационные технологии, мировой опыт и международное сотрудничество // Fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasida raqamli iqtisodiyot istiqbollari. Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman materiallari to'plami – Jizzax: O'zMU JF, 5-6-may 2021-yil. Uzbekistan, Джизакский филиал Национального университета Узбекистана, 2021. С. 13-31.

5. Радченко С.А. Инновационные возможности для улучшения обучения молодежи по технологии и безопасности жизнедеятельности // Университет XXI века: научное измерение: Материалы научной конференции педагогических работников, аспирантов, магистрантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2021. С. 54-56.

6. Радченко С.А., Радченко С.С. Разработка многофункционального комплекса для улучшения обучения по естественнонаучным дисциплинам, микроклимата и конкурентоспособности выпускников // Многомасштабное моделирование структур, строение вещества, наноматериалы и нанотехнологии: Материалы II Международной конференции, посвященной памяти проф. А.Н. Никитина. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2013. С. 316-323.

7. Радченко С.А. Мировой опыт: международное и межрегиональное сотрудничество как фактор повышения качества обучения технологии и доходов вузов // Технологическое и художественное образование: проблемы и перспективы: электронный сборник научных статей, посвященных 60-летию высшего технологического и художественного образования в Республике Карелия. Петрозаводск: изд-во ПетрГУ, 2022. С. 34-40.

8. Радченко С.А. Инновационные методы для комплексного малогабаритного решения основных проблем обучения и трудоустройства молодежи // Векторы инновационного развития: Материалы I Международной научно-практической конференции. Часть 2. Барановичи: БарГУ, 2020. С. 171-173.

9. Радченко С.А. Научные основы улучшения подготовки выпускников к трудоустройству с учетом лучшего мирового опыта // Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда студентов и выпускников организаций профессионального образования Тульской области: Сборник материалов VII Рег. научно-практ. конф. с межд. участием. Тула: «Print71», 2020. С. 52-63.

10. Радченко С.А. Использование опыта инновационной деятельности ведущих зарубежных вузов – лучший способ комплексного решения задач и проблем вузов и технолого-экономического образования // Сборник статей X Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию ТГПУ им. Л.Н. Толстого и 30-летию факультета технологии, экономики и

сельского хозяйства. Часть 1. Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2009. С. 75-81.

11. Получение практических навыков для безопасности жизнедеятельности, успешности трудоустройства и карьеры: учебно-методическое пособие / Будникова С.П., Радченко С.А., Просперова Н.В., Лукиенко Л.В., Пазухина С.В., Радченко С.С., Рябов Р.Г., Петрова М.С. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. 142 с.

12. Радченко С.А. Актуальность и механизм оптимизации отбора и внедрения лучших видов энергоэффективного оборудования в коммунальном хозяйстве города Тулы // Тезисы докладов Международной научно-технической конференции «Энергосбережение - 98». Тула: ТулГУ, 1998. С. 44-46.

13. Радченко С.А. Комплексная учебно-выставочная деятельность как эффективный метод обучения специалистов и населения современным способам энергосбережения и обеспечения их массового внедрения // Сборник: Технология, предпринимательство, экономика. Часть 2. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 1999. С. 63-70.

14. Радченко С.А. Мировой опыт и российские возможности решения в регионах проблем ЖКХ, энергосбережения, защиты от аварий и ЧС // Реформа ЖКХ. 2006. № 1. С. 20-27.

15. Радченко С.А. Внедрение современной продукции в ЖКХ: лучший мировой опыт и российские проблемы // Реформа ЖКХ. 2006. № 2. С. 18-22.